

VII CONGRESO LATINOAMERICANO DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

*Los cimientos de la profesión
que perfeccionan su futuro*

Del 20 al 23 de abril de 2023

PALAIS ROUGE
BUENOS AIRES, ARGENTINA

- ACTAS -

Rodriguez, Beatriz

VII Congreso Latinoamericano de Traducción e Interpretación : actas / Beatriz Rodriguez. -
1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad
de Buenos Aires, 2023.

Libro digital, PDF.

Archivo Digital: descarga y online

ISBN 978-987-1763-45-0

1. Traducción. 2. Interpretación. I. Título.

CDD 418.02071

© Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina 2023.

Sede de Avda. Corrientes 1834. (C1045AAN) Buenos Aires, Argentina.

Tel./Fax: (54-11) 4373-7173

Sede de Avda. Callao 289, 4.o piso. (C1022AAC) Buenos Aires, Argentina.

Tel./Fax: (54-11) 4371-8616/4372-2961/4372-7961

informes@traductores.org.ar

www.traductores.org.ar

ISBN 978-987-1763-45-0

- ACTAS -

**TERMINOLOGÍA SENSIBLE AL GÉNERO.
VISIBILIZANDO CUESTIONES DE SALUD
DE LAS MUJERES A TRAVÉS DEL PROYECTO
DIGITENDER Y LA COLECCIÓN WHEALTH**

Chelo Vargas-Sierra

Terminología sensible al género. Visibilizando cuestiones de salud de las mujeres a través del proyecto DIGITENDER y la colección WHealth

Chelo Vargas-Sierra

Instituto Interuniversitario de Lenguas Modernas Aplicadas, Universidad de Alicante

chelo.vargas@ua.es

Abstract

Este trabajo presenta el proyecto de investigación “Digitalización, tratamiento y publicación en línea de recursos terminológicos multilingües abiertos con perspectiva de género en la sociedad digital” (DIGITENDER), liderado por grupos de investigación del IULMA (Universidad de Alicante) y por el Laboratorio de Lingüística Informática de la Universidad Autónoma de Madrid (LLI-UAM). La finalidad del proyecto DIGITENDER es doble. En primer lugar, describiremos el proceso de digitalización de los recursos terminológicos multilingües (RTM) de calidad ya disponibles en IULMA (diccionarios bilingües especializados sobre términos jurídicos, económicos, de bolsa, industrias, etc.) para publicarlos en la web de forma que sean localizables, accesibles, interoperables y reutilizables, siguiendo los estándares y principios más recientes (FAIR, de *Findable, Accessible, Interoperable* y *Reusable*). Los glosarios se publicarán también como conjuntos de datos (*datasets*) en el modelo SKOS para que puedan ser reutilizados por aplicaciones informáticas a fin de desarrollar otras aplicaciones. En segundo lugar, tenemos el objetivo de visualizar en nuestros recursos a las mujeres en dos sentidos. Por una parte, incorporando información en los RTM desarrollados sobre el género gramatical en entradas relacionadas con profesiones o agentes de acciones, que en la actualidad están únicamente en masculino; y, por la otra, estamos completando con nuevos subdominios y términos la serie terminológica ya iniciada sobre temas de salud de la mujer, que denominamos WHealth (de *women’s health terminology*) y que contiene glosarios sobre la menopausia, la osteoporosis, el cáncer de mama, el de útero, etc.

DIGITENDER incluye la perspectiva de género en la gestión terminológica sobre temas de salud de las mujeres con el objetivo de hacer visibles, a través de un amplio repositorio terminológico abierto, los problemas de salud o las patologías que por su prevalencia o por sus características diferentes a las de los hombres, es relevante estudiar en las mujeres. De este modo, al poner a disposición del público algunas de las cuestiones que se plantean en este ámbito, como la menopausia, la menstruación, los trastornos de la alimentación, pretendemos también romper ciertos tabúes y prototipos. Por lo tanto, se justifica nuestra voluntad de poner a disposición del público nuestros glosarios WHealth y desarrollar otros a partir de corpus para completar lo que será un gran repositorio de terminología con perspectiva de género.

Palabras clave: terminología multilingüe, bancos de términos, terminología de la salud de las mujeres, conjunto de datos terminológicos

1. El Proyecto DIGITENDER

En la actualidad, se están llevando a cabo numerosos estudios sobre terminología, tanto en sus aspectos teóricos como metodológicos. La terminología como disciplina viene recibiendo una atención creciente por parte de teóricos y lingüistas, dado que su importancia radica en que es el campo de conocimiento encargado de estudiar los elementos léxicos que forman parte de un sistema estructurado de conceptos, sistema en el que los términos son los principales responsables de transmitir el conocimiento de cualquier comunidad científica, técnica o profesional. Cabré [1] pone de relieve la naturaleza diversa de esta disciplina, que se revela a través de una perspectiva poliédrica derivada de sus fundamentos, sus enfoques y sus aplicaciones prácticas, sin olvidar la conocida polisemia del término “terminología”. Rey [2] propuso el nombre de “terminografía”; otros se refieren a esta actividad como “trabajo terminológico”. En cualquier caso, suele llevarse a cabo por instituciones preocupadas por definir recomendaciones para la normalización de la terminología, y por

aquellas Instituciones, Universidades, grupos de investigación y organizaciones que pretenden recopilar términos para su gestión y difusión en bancos de términos, glosarios, etc., con diversos fines, como la transferencia de conocimientos, la traducción, el aprendizaje de lenguas para fines específicos, etc.

Un banco de términos es una herramienta esencial para entender una unidad léxica, un acrónimo, comprobar una denominación estándar, encontrar un equivalente en otro idioma, etc. Además, la terminología, como rama del conocimiento humano, mantiene estrechas relaciones con otras áreas del saber: la lingüística aplicada, la lógica, la ontología y la informática [1]. También mantiene vínculos con todos los ámbitos científicos y técnicos; en ellos se origina y adquiere su razón de ser. De hecho, la importancia de la terminología ha crecido con el tiempo y proliferan los proyectos centrados en mejorar los recursos terminológicos a nivel nacional e internacional; hay buenos y muy conocidos ejemplos de ello, como los bancos de términos IATE, Termium Plus o TERMCAT.

Una de las cuestiones que llama la atención cuando consultamos algunos de los términos en español en estos recursos es que se pueden encontrar entradas en las que no se incluyen marcas de género gramatical femenino. Lo que transmiten los términos es conocimiento y podemos pensar que tienen asignado un determinado género gramatical en lenguas como el español y que son, en ese sentido, invariables. Así, los términos “útero dismórfico”, “mamografía” o “endometriosis” tienen un género concreto y no se da la variación. Sin embargo, existe otro tipo de términos, a veces menos especializados, pero frecuentes y relevantes en un ámbito concreto que hemos observado que solo se recogen y representan en bancos de términos en su versión en masculino, como sería el caso de los sustantivos y adjetivos españoles que derivan de verbos y adquieren un significado de “alguien o algo que hace lo que se expresa en la raíz del verbo”. Estos sustantivos y adjetivos con movimiento de género suelen lematizarse en diccionarios por el masculino, añadiendo la terminación femenina (-a, -ra), pero no siempre es así, como hemos podido comprobar al hacer consultas en los bancos de términos citados. Es el caso de *holder*, *owner*, o *manager*, cuyos equivalentes al español no presentan la marca femenina en algunos bancos consultados.

Además de los fundamentos terminológicos mencionados, nuestro proyecto iba tomando forma con la firme voluntad de incluir la perspectiva de género en nuestras investigaciones, pero nos preguntábamos cómo podrían contribuir los terminólogos, traductores y lingüistas al desarrollo de sociedades más igualitarias en las que el papel de la mujer en los campos temáticos esté representado de forma equitativa, así como sus problemas específicos. Nuestra investigación pretende contribuir terminológicamente a un campo del conocimiento directamente relacionado con la mujer para visualizar el conocimiento sobre las cuestiones que le afectan y decidimos que la salud era uno muy interesante por el que empezar, dadas las desigualdades en este campo que revelan algunos análisis realizados por la Organización Mundial de la Salud [3] [4], o por la monografía *Perspectiva de género en medicina* [5]. La siguiente cita nos dio la clave para seguir avanzando en esta idea [6: pág. 4]:

The introduction of gender studies into the field of health led to the visibility of many ‘new’ health problems in women and their study as a relevant and legitimate field of scientific enquiry. Until then, both medicine and public health dealt with women from a narrow perspective focused mainly on reproduction and reproductive pathologies.

Según la cita anterior, la introducción de los estudios de género en medicina puso en primer plano problemas de salud de las mujeres que hasta entonces no se habían estudiado, pues la investigación había adoptado un punto de vista sesgado al únicamente prestar atención a las enfermedades específicas del sexo femenino, como los problemas y patologías relacionadas con la reproducción. Ruíz Cantero [5: pág. 10] apunta que el concepto de “sesgo de género en la atención sanitaria” aparece por primera vez en 1991 para aludir al hecho de que ante una misma “necesidad sanitaria en hombres y mujeres se realiza un mayor esfuerzo diagnóstico o terapéutico en un sexo respecto al otro, pudiendo contribuir a desigualdades en salud”. Y es que los patrones en la sintomatología, en la respuesta a los tratamientos y en los pronósticos están formulados mayoritariamente para hombres; de ahí, que estos sesgos de género pueden producir un diagnóstico y tratamiento erróneos.

En España, el interés de la sanidad pública por las desigualdades de género en salud comenzó a principios de la década del 2000, impulsada por la doctora Colomer (2007). En el seno de la Sociedad

Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) se promovió un observatorio, foros de debate y la inclusión de las desigualdades de género en sus informes. Sin embargo, a pesar de estos notables y decididos esfuerzos, la invisibilidad en este ámbito todavía existe, como se desprende del título del webinar del Observatorio de Salud de las Mujeres publicado hace poco más de un año, en julio de 2021, titulado “Mujeres invisibles para la medicina. Análisis pre y post pandemia¹”, impartido por la doctora Carme Valls Llobet, directora del Programa Mujer, Salud y Calidad de Vida del Centro de Análisis y Programas Sanitarios.

Teniendo en cuenta todos estos puntos, nuestro proyecto de investigación incluye la perspectiva de género en la gestión terminológica (identificación, definición, actualización y mantenimiento) sobre temas de salud de las mujeres con el objetivo de hacer visibles e incrementar el conocimiento, a través de un amplio repositorio terminológico abierto, los problemas o cuestiones de salud que le pueden afectar. Para ello, la ficha terminológica se ha definido para que contenga campos de atención sanitaria específica de género en dos grandes grupos: sintomatología y tratamiento. De este modo, pondremos a disposición pública conocimiento sobre las patologías que, por su prevalencia en mujeres o por sus características distintas a las de los hombres son relevantes de ser estudiadas en las mujeres y llamar la atención, precisamente, sobre estas diferencias. Hay otras cuestiones de salud que se relacionan directamente con las mujeres, como la menopausia o la menstruación, o que afectan a mujeres por la presión social, como los trastornos alimentarios, que también abordamos en el proyecto, tanto para difundir su conocimiento y visibilidad como para romper ciertos tabúes y estigmas. Consideramos que la creación de recursos terminológicos multilingües de determinados ámbitos puede ayudar en esta tarea, ya que la terminología desempeña un papel clave en cualquier campo del conocimiento y en su difusión. Tenemos elaborado glosarios sobre estos temas que están disponibles en formato TermBase eXchange (.tbx). Nos referimos a:

- Glosario de la Reproducción asistida: 437 términos bilingües.
- Glosario de la Menopausia: 208 términos bilingües.
- Glosario de Osteoporosis: 30 términos bilingües.
- Glosario de Cáncer de mama: 70 términos bilingües.
- Glosario de Cáncer de cuello de útero: 202 términos bilingües.
- Glosario de Trastornos de la alimentación: 100 términos bilingües.
- Glosario de Enfermedades de Transmisión Sexual: 120 términos bilingües.
- Glosario de Depresión: 242 términos trilingües (español, inglés y catalán).
- Glosario del Aparato reproductor femenino y sus patologías: 131 términos bilingües.
- Glosario de Enfermedades Reumáticas: 125 términos bilingües.
- Glosario de Términos de Maternidad y Embarazo: 205 términos bilingües.
- Glosario de Fecundación in vitro: 99 términos bilingües.
- Glosario bilingüe de Estilo de vida saludable: 297 entradas bilingües.
- Glosario bilingüe de la Endometriosis: 102 entradas bilingües.
- Glosario bilingüe de Enfermedades hormonales tiroideas: 100 entradas bilingües.

Nuestro objetivo es revisar y completar estos glosarios y desarrollar nuevos recursos terminológicos basados en corpus para completarlos teniendo en cuenta los siguientes campos o subdominios:

- a. Problemas de salud ginecológica y trastornos que afectan a las mujeres.
- b. Temas relacionados con el embarazo.
- c. Trastornos relacionados con la infertilidad.
- d. Otros trastornos y enfermedades que afectan sólo a las mujeres.
- e. Principales patologías con sintomatología o tratamientos diferentes a las de los hombres.

Asimismo, DIGITENDER parte de una serie de necesidades observadas en lo que deseamos sea una “transición digital” de los recursos terminológicos multilingües creados por algunos miembros del Instituto IULMA de la Universidad de Alicante. Más concretamente, al revisar los RTM disponibles en nuestro grupo de investigación, observamos que algunos términos, como los mencionados en un

¹Accesible en: <https://www.observatoriosaludmujeres.es/mujeres-invisibles-para-la-medicina-analisis-pre-y-post-pandemia/>

párrafo anterior, no tenían la categoría gramatical en femenino. Nuestro objetivo es añadir esta marca de género en determinados registros terminológicos; por ejemplo, los relacionados con las profesiones (banquero, -a; ejecutivo, -a) o adjetivos y sustantivos con movimiento de género (propietario, -a; dueño, -a, etc.). Los recursos terminológicos multilingües a los que nos referimos, todos ellos elaborados por investigadores de DIGITENDER, y publicados en una editorial de prestigio, son los siguientes:

- a. Diccionario de Términos jurídicos inglés-español: ±15.000 entradas bilingües.
- b. Diccionario de Términos económicos, financieros y comerciales: ±25.000 entradas bilingües.
- c. Diccionario de Términos bursátiles: ±4.000 entradas bilingües.
- e. Diccionario de Términos bancarios: ±12.000 entradas bilingües.
- f. Diccionario de Términos de Derechos Humanos: ±3.300 entradas bilingües.
- g. Diccionario de Piedra Natural e Industrias Afines: ±8.000 entradas bilingües.

En estos recursos estimamos que hay aproximadamente ±70.000 entradas bilingües inglés-español en total.

2. Distribución de los recursos terminológicos

Hoy en día, consultar recursos lingüísticos digitales es algo habitual y sencillo. Sin embargo, los diccionarios especializados arriba mencionados están desactualizados, por lo que necesitamos digitalizarlos para construir un banco de términos y poner nuestros recursos a disposición pública y gratuita de modo que sean localizables, accesibles, interoperables y reutilizables [7] [8].

El término “acceso abierto” se aplica en la actualidad para referirse al modo en que se configuran y se distribuyen los datos de manera que puedan ser reutilizables en el contexto de la web semántica. Y es que Internet, como es sabido, se ha convertido en un poderoso medio de comunicación e investigación, y en un lugar ideal para el intercambio y suministro de bienes y servicios de todo tipo. A pesar de sus ventajas, su enorme potencial está parcialmente limitado a la capacidad humana de navegar, sin perderse, por las distintas fuentes de información disponibles y el incalculable número de documentos indizados. El aumento exponencial del volumen de información disponible en Internet y el bajo porcentaje de precisión y cobertura -o *recall*- en su recuperación han creado una necesidad tecnológica en dos amplios sentidos: a) mejorar la web ampliándola con metadatos semánticos: esta web ampliada se conoce como “web semántica”, que se constituye como “a universally accessible platform that allows data to be shared and processed by automated tools as well as by people” [9]; y b) crear sistemas de recuperación de información más ágiles y eficaces, capaces de comprender y gestionar la información de forma “inteligente”. La web semántica es un conjunto de actividades desarrolladas en el seno del W3C, cuyo objetivo es crear tecnologías para la publicación de datos legibles por aplicaciones informáticas. Sin embargo, para que la web de datos sea una realidad, es importante que la ingente cantidad de datos existentes en la red estén disponibles en un formato estándar, accesible y gestionable por las herramientas de la web semántica. Además, esta web no solo necesita acceso a los datos, sino que también debe facilitar las relaciones entre ellos, pues el objetivo es crear una web interconectada de datos, por oposición a una simple colección de conjuntos de datos (*dataset*). Esta colección de conjuntos de datos interrelacionados en la web también se conoce como “Linked Data” y “Linked Open Data” (LOD), cuyos equivalentes al español son datos enlazados y datos abiertos enlazados, respectivamente.

Existe un buen número de recursos de diferentes dominios publicados y vinculados en lo que se conoce como la Linked Open Data Cloud (<https://lod-cloud.net/>). Para vincular recursos de carácter terminológico, podemos acudir al apartado de esta nube denominado “Linguistics” y, dentro de este, al grupo específico para “Terminologies, Thesauri and Knowledge Bases”, como se muestra en la siguiente figura:

Figura 1. Linguistic Linked Open Data Cloud de lod-cloud.net

Estas iniciativas surgen para suplir las deficiencias de la recuperación de información en Internet, que exigen vocabularios interoperables y multilingües.

El Simple Knowledge Organization System (SKOS) es un modelo de datos para compartir y vincular sistemas de organización del conocimiento a través de la web semántica; se trata de una “iniciativa del W3C en forma de aplicación RDF que proporciona un modelo para representar la estructura básica y el contenido de esquemas conceptuales” [10], en donde se incluyen tesauros y vocabularios controlados. El uso del formato RDF para desarrollar SKOS permite que la información esté disponible en un formato legible por las aplicaciones informáticas, así como que se pueda intercambiar y publicar en la web. Está diseñado, además, para crear nuevos sistemas organizativos o migrar los existentes a la web semántica de forma rápida y sencilla. Un ejemplo de ello, que en parte ha inspirado esta propuesta, es el glosario EUROVOC, disponible originalmente como archivo xls en la web y convertido recientemente al formato SKOS. Analizaremos nuestro conjunto de datos en los diferentes formatos digitales para proporcionar la solución y la mejora adaptadas y personalizadas para la consecución con éxito de este objetivo relativo a la conversión de todos nuestros conjuntos de datos terminológicos a SKOS. Todo el conjunto de datos resultante de este proyecto se ofrecerá en repositorios abiertos y se distribuirán, principalmente, a través de la plataforma Zenodo.org, dentro de la comunidad Universitat d'Alacant Research Data Collection².

3. Objetivos y metodología

El propósito de DIGITENDER es doble: por un lado, pretende digitalizar los recursos terminológicos multilingües ya disponibles en nuestro grupo de investigación y publicarlos en la web siguiendo los principios FAIR para que sean localizables, accesibles, interoperables y reutilizables; por otro, este proyecto nace con la determinación de visualizar también a la mujer a través de los recursos terminológicos, por lo que editaremos las entradas para marcarlos con su género gramatical en femenino también y completaremos la serie terminológica sobre temas de salud de la mujer con nuevos subdominios y términos.

El trabajo terminológico que venimos desarrollando en el seno de IULMA sigue los principios postulados por la Teoría Comunicativa de la Terminología (TCT) [1], de naturaleza pragmática (principio de adecuación) y basada en corpus (principio de hábitat natural). Sin entrar en todas las especificidades del trabajo terminológico por limitaciones de espacio, la metodología para poner en

²<https://zenodo.org/communities/universitat-alacant/?page=1&size=20>

valor nuestros recursos terminológicos multilingües seguirá el principio de adecuación, que implica que cada proyecto terminológico debe desarrollar tanto una estrategia de trabajo como los repositorios terminológicos específicos del dominio en función de variables como la temática, los destinatarios de la aplicación terminológica, los objetivos, el contexto de uso de dicha aplicación y los recursos disponibles. En definitiva, se propone una metodología de trabajo “configurable por el terminógrafo”, es decir, en función del usuario prototípico de la aplicación que vamos a construir y de los fines a los que se destina. Llevaremos a cabo una actividad terminológica descriptiva, destinada a recopilar e ilustrar los artículos especializados detectados en los textos especializados que compongan los corpus de los que se extraerán nuevos términos.

Este proyecto utilizará una metodología transversal, apoyándose en las distintas disciplinas que contribuyen a su realización: terminología, lingüística computacional y PNL. El protocolo transversal hace uso de:

- Métodos de trabajo y gestión de terminología descriptiva.
- Métodos de diseño de corpus y minería de datos en *small corpora* y *big data*.
- Métodos de análisis de corpus aplicados al lenguaje especializado.
- Tecnologías de desarrollo web y PNL.

4. Consideraciones finales

En los apartados anteriores hemos esbozado las líneas generales del proyecto de investigación DIGITENDER, con el que hemos empezado a trabajar muy recientemente. Nuestro proyecto pretende contribuir a llenar un vacío, ya que no sólo publicaremos recursos sobre temas de salud de la mujer (ya realizados y otros nuevos para completar esta serie), sino también sobre los ámbitos de los diccionarios terminológicos que ya hemos construido sobre economía, finanzas, derecho, industria de la piedra natural, derechos humanos, banca y bolsa. Este proyecto se basa en la premisa de que mujeres y hombres somos iguales, por lo que debemos demostrarlo en nuestro lenguaje especializado hablado y escrito, en la terminología que utilizamos y, por tanto, en los recursos lingüísticos que producimos, porque cuando algo no se nombra, no existe.

En los últimos años, instituciones y empresas están adoptando las tecnologías de la web semántica e introduciendo aplicaciones de Inteligencia Artificial en sus procesos. También podemos observar una decidida tendencia hacia los formatos de datos abiertos para publicar conjuntos de datos, ya que esto se traduce en un intercambio fluido de información con otras instituciones, organizaciones o empresas. En este contexto, Linked Data surge como una interesante iniciativa diseñada para enlazar datos relacionados, sugiriendo un conjunto de buenas prácticas para publicar, compartir y conectar estos datos de forma efectiva [10]. El uso de estas tecnologías no deja de crecer, ya que permiten que los ordenadores y las personas trabajen en equipo. Los datos enlazados, en este contexto, es la forma que tiene la web semántica de vincular los distintos datos que están distribuidos por la web. La colección WHealth será adaptada para formar parte de la nube de datos Linked Open Data Cloud, por lo que será posible superar las deficiencias de las relaciones fuertemente ancladas en el léxico que caracterizan a las terminologías tradicionales.

5. Agradecimientos

Esta publicación forma parte del proyecto de investigación “Recursos lingüísticos multilingües abiertos con perspectiva de género para la sociedad digital (DIGITENDER)” (TED2021-130040B-C21), financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, la Agencia Estatal de Investigación (10.13039/501100011033) y por la Unión Europea “NextGenerationEU”/PRTR.

6. Bibliografía

- [1] Cabré, M.T. (1999). *La terminología: representación y comunicación*, Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada, Universitat Pompeu Fabra.

- [2] Rey, A. (1995). *Essays on Terminology*, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
- [3] World Health Organization. European Observatory on Health Systems and Policies. (2012). *Eurohealth*, 18 (2), World Health Organization. Regional Office for Europe. <https://apps.who.int/iris/handle/10665/332876>.
- [4] World Health Organization. WHO Strategy to integrate gender analysis and actions in the work of WHO. Geneva: World Health Organization. (2007) http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789241597708_eng_Text.pdf.
- [5] Ruiz Cantero, M. T. (coord.) (2019). *Perspectiva de género en medicina*. Barcelona: Fundación Dr. Antoni Esteve. Disponible en: https://www.esteve.org/libros/perspectiva-de-genero-en-medicina/?doing_wp_cron=1670839661.3348269462585449218750
- [6] Álvarez-Dardet y Vives-Cases (2012). Three waves of gender and health. *Eurohealth*, 18 (2), World Health Organization. Regional Office for Europe. <https://apps.who.int/iris/handle/10665/332876>.
- [7] Erhard Hinrichs and Steven Krauwer. 2014. The CLARIN Research Infrastructure: Resources and Tools for eHumanities Scholars. In Proceedings of the Ninth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'14), 1525–1531. Reykjavik, Islandia. European Language Resources Association (ELRA).
- [8] Meroño-Peñuela, A., de Boer, V., van Erp, M., Zijdeman, R., Mourits, R., Melder, W., Rijpma, A. and R. Schalk. 2020. Ontologies in CLARIAH: Towards interoperability in history, language and media.
- [9] Hendler, J., Berners-Lee, T. y Miller, E. (2002): Integrating Applications on the Semantic Web. *Journal of the Institute of Electrical Engineers of Japan*, vol. 122(10), 676-680. <http://www.w3.org/2002/07/swint>
- [10] Pastor Sánchez, J. A., y Martínez Méndez, F. J. (2010). Manual de SKOS (simple knowledge organization system, sistema para la organización del conocimiento simple). *Anales de Documentación*, 13, 285–320. <https://revistas.um.es/analesdoc/article/view/107511>